

WAS IST TIROLERISCH ... ÜBERLIEFERT? – TEIL 2

Tiroler Volksmusik vor über 200 Jahren – ist sie heutzutage noch spiel- und aufführbar? Oder ist sie längst veraltet und nur mehr noch für Forschungszwecke zu gebrauchen? Im folgenden Artikel, der eine Fortsetzung der Reihe „Was ist tirolerisch ... überliefert?“ ist, soll dieser Frage anhand des Südtiroler Adligen und Musikmäzens Ritter Franz Ferdinand von und zu Goldegg (1794–1874), der ein Einsender der Sonnleithner-Sammlung von 1819 war, nachgegangen werden. Erneut drehen wir die Uhren um mehr als 200 Jahre zurück und begeben uns auf eine musikalische Zeitreise in das Jahr 1819 ...

Im Jahre 1819 setzte in den österreichischen Erbländern das erste volksmusikalische Sammelunternehmen – heute bekannt unter dem Namen „Sonnleithner-Sammlung“ – ein. Initiator war der erste Sekretär der Gesellschaft der Musikfreunde Wiens Joseph Sonnleithner (1766–1835).

Joseph Sonnleithner (1766–1835) arbeitete als Beamter, Archivar und Schriftsteller und war der erste Sekretär der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien [Bildquelle: Bildarchiv Austria]

Für seinen musikalischen Sammelaufwurf hatte er klare Vorstellungen, nach

welchen Musikstücken er suchte. So formulierte er folgende Kriterien:

1. Profane Volksgesänge, bloß für die Singstimme gesetzt.
2. Die dazugehörigen Texte so vollständig als möglich, vorzüglich die älteren, mit der Bemerkung, in welcher Gegend sie meist gesungen werden.
3. Die Melodien der Nationaltänze, vorzüglich solcher, die bey besonderen Festlichkeiten, Hochzeiten, Leichenfeyern aufgeführt werden.
4. Die Kirchenlieder, welche sich seit vielen Jahren erhalten haben.
5. Die namentliche Kenntniß der vorzüglichsten Beförderer der Musik um mit ihnen in unmittelbare Korrespondenz treten zu können. [zit. nach Deutsch 1977, Sp. 1934]

Dieses Schreiben richtete sich an die Kreisämter der Länder Tirol, Niederösterreich, Steiermark, Oberösterreich (zu dem damals Salzburg gehörte), das Königreich Illyrien, Böhmen, Dalmatien, Mähren und Schlesien. Die Richtlinien wurden an Kenner des dörflichen Musiklebens, Chorregenten, Pfarrer, Schullehrer und Organisten weitergeleitet. In Tirol wurden insgesamt 21 Gemeinden mit diesem Schreiben kontaktiert. Eine davon war Partschins, welche dem Landgericht Meran zugeordnet war. Die musikalischen Einsendungen von dort übermittelte der Adelige Ritter Franz Ferdinand von und zu Goldegg (*13.07.1794 Lindenburg bei Bozen, †13.01.1874 Partschins). Zu seiner Person: Franz Ferdinand von Goldegg wurde in Bozen als Sohn adeliger Eltern – der Vater war Franz Seraph von Goldegg und die Mutter war Rosa von Wiesenegg Hurlach und Spauregg – im Jahr 1794 geboren. Er wuchs in Kastelruth auf und bekam seinen ersten Unterricht im Lesen und Schreiben zu Hause. Nach einem vierjäh-

rigen Aufenthalt in Wien, an der k.k. Theresianische Ritterakademie, und anschließend in Rovereto, ließ er sich für volljährig erklären. Bis zu seinem Tod, am 13.01.1874, lebte er in seinem Schloss Spauregg in Partschins.

Schloss Spauregg in Partschins (Bildquelle: Wikipedia)

Sogar in den Landschaftsbeschreibungen des Schriftstellers Beda Webers (1798–1859) findet sich über das Adelsgeschlecht „Goldegg“, sowie über Franz Ritter Ferdinand von und zu Goldegg ein Vermerk:

„Spauregg, wohl von ihren ehemaligen Erbauern, den jetzigen Grafen von Spaur so genannt, ist die Wohnung eines Zweiges der Herren von Goldegg. Der gegenwärtige Besitzer, ein kunstsinniger, besonders gegen Fremde äusserst gefälliger Mann, hat den Ansitz sehr verschönert“ (Weber 1839, S. 346)

Weihnachts Lied

Allegro

1. Krum per Hax Mar - tans Bue leich mir dein Ran - zen, ich hab gar
Ich hätt ihr wohl sel - ber zwen, a - ber kein gan - zen, daß ich kann

rich - tig g'wölt Kirch - far - ten_ gehn. Es ist zu Beth - le - hem, der größ - te
spro - ze - te Krapf - len drein thien.

Lärm aus - kemm, ich muß schon mein höl - zer - nes Gläch - ter mit - nehm.

2.

Florax! Was wirst aber du heüt anstöll?
Ich glaub es steigt dir der Hanswurst in Kopf.
Martan hobs Maul auf, und laß dir erzöhl:
Es nehm mich allweil die Engl beym Tschopf,
Sie fliegen uns so gar auf Haxen und ins Haar;
Wir habn uns g'forchten, habn groß gerert gar.

3.

Wir seyn enttrun, haben die Krapflen verlohren,
Seyn uns die Ranzlen am Buggl aufgschnöllt,
Freüt eüch heüt der Welt - Heiland gebohren;
Das hat der tölleste Engl erzöhl.
Im Stall, im Kripelein, liegts arme Kindelein,
Mir springt das Hüthl auf schnell, wir müs'n uns schlein.

4.

Wanns also ist will ich das Hütl umreiden,
Kann Niemand sagen wie froh daß ich bin,
Mir kracht das Herz in Leib recht voller Freüden,
Und die Bulß schlägt mir den Ruckgrad schier ab,
Das ist ein Freüden Sach, ich tanz und gieb nit nach
Biß ich die Knospn zu tuschen prav mach.

5.

Wär doch der alt Vater David bey Löben
Der wurde sein Harpfen ja klopfen la frey,
Die Engl wurden ein Gerümpel anhöben,
Sie wurden brav tanzen und wursten dabey
Die eines gueten Willen seyn, dürfen darbey erschein
Solls der Kropf Barthlen sein Schwester Mann seyn.

6.

Drey Maaßl Knödlmehl, zwey Pazlen Butter
Hab ich schon drin in mein Ranzen gepackt,
Das schlaich ich haimlich dem Kind seiner Mutter,
Vor mir der Bettl den Ranzen zerhackt.
Hätt der schwarz ragges Bart besser im Himmel gspahrt,
Hauset er in der Höll a nit so hart.

„Weihnachts Lied“ (T XX /11), „Krumper Hax Martans Bue leich mir dein Ranzen“ aus der *Sonnleithner-Sammlung* von 1819.
Einsender: Ritter Franz Ferdinand von und zu Goldegg (1794–1874), Original im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde.
Transkription: Peter Oberosler. Es handelt sich bei „Florax“ entweder um einen Namen oder einen Ausruf. Zur Übersetzung der Begriffe: „Kirchfarten“ (Wallfahrten) und „Ranzen“ (Rucksack): Freundliche Auskunft von Dr. Yvonne Kathrein.

Aufnahme der Musikkapelle Partschins (1867). Sitzend mit Zylinder und Stock: Ritter Franz Ferdinand von und zu Goldegg (Bildquelle: <http://www.mk-partschins.com/about-us/geschichte/>)

Im Jahr 1818 – ein Jahr bevor die Sonnleithner-Sammlung einsetzte – gründete von Goldegg die Musikkapelle Partschins, die heute noch aktiv ist. Seine Leidenschaft für die Musik zeigte sich aber auch darin, dass er mit einem unglaublichen Eifer Musikinstrumente und Noten für die Musiker dieser Musikkapelle ankaufen ließ. Dabei war er keineswegs zögerlich. Die Musikkapelle Partschins wurde auch später von renommierten Tiroler Komponisten geleitet. So übernahm

Matthäus Nagiller (1815–1874) in den Jahren 1852 bis 1854 die Leitung der Kapelle. Sein Nachfolger wurde der aus Girlan stammende Komponist, Organist und Lehrer Franz Schöpf (1836–1915). Dieser widmete ihm u.a. seine „Erst Messe in C“. Der Adelige und Musikmäzen verstarb am 13.01.1874 in Partschins. Sein Grabstein befindet sich in der dortigen Pfarrkirche St. Peter und Paul. Insgesamt übermittelte der Adelige aus Partschins für die Sonnleith-

ner-Sammlung die folgenden Lieder und Instrumentalmusikstücke: Einen „Leichen=Gesang“, „6 Ländler beliebte auf=Clarinet“ sowie ein Kirchenlied mit dem Textincipit: „Du bauest Gott auf Felsen Härte“. Letzteres beinhaltet ein kleines 16-taktiges Klarinettenvorspiel und ein kurzes viertaktiges Klarinettenzwischenenspiel. Der Untertitel des Liedes wird mit „Ein gewöhnliches Kirchenlied, welches öfters im Jahr an Feiertagen in der Pfarre zu Partschins abgesungen wird“, betitelt.

Auch das heute noch bekannte Lied „Krumper Hax Martans Bue leich mir dein Ranzen“ wurde von Ritter Franz Ferdinand von und zu Goldegg nach Wien übermittelt. So zeigt sich, dass Volksmusik, die vor über 200 Jahren in Tirol gesungen wurde, auch heute noch, nach wie vor aktuell und lebendig ist.

Foto: L.-S. Margreiter

ZUM AUTOR
Peter Oberosler

Musikwissenschaftler am Mozarteum Salzburg (Standort Innsbruck), Mitglied des Redaktionsteams von G'sungen & G'spielt.

Quellenangabe:

Deutsch 1977

Walter Deutsch: „Tirol in der Sonnleithner-Sammlung“, in: *Das Fenster. Tiroler Kulturzeitschrift* 19 (1977), S. 1934–1939.

Deutsch/Hofer 1969

Walter Deutsch / Gerlinde Hofer, *Die Volksmusiksammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien: Schriften zur Volksmusik (Sonnleithner-Sammlung)*, Wien 1969 (Schriften zur Volksmusik, Band 2).

Ein Fest auf Spauregg 2014

Alexandra Goldegg / Renate Gstrein-Schweitzer / Heinrich Frei (Hg.), *Ein Fest auf Spauregg zu Ehren der 220. Geburtstagsfeier am 13. Juli 2014 des hochwohlgeborenen Herrn*

Franz Ferdinand Ritter von und zu Goldegg und Lindenburg, Partschins 2014.

Musikkapelle Partschins 2018

Musikkapelle Partschins, Zeitintervall: 1818 – 2018: 200 Jahre Musikkapelle Partschins, Meran 2018.

Petermayr 2006

Klaus Petermayr, *Lieder und Tänze um 1800 im Hausruckviertel aus der Sonnleithner-Sammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien*, Wien 2006 (Corpus Musicae Popularis Austriacae 18: Volksmusik in Oberösterreich).

Weber 1839

Beda Weber, *Denkbuch der Erbhuldigung in Tirol 1838*, Innsbruck 1839.

Briefe:

TLA, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 132/P.

Internetangaben:

http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=18816775, recherchiert, am 26.02.2018.

<http://www.mk-partschins.com/about-us/geschichte/>, recherchiert, am 11.09.2023.

<https://de.wikipedia.org/wiki/Spauregg>, recherchiert, am 11.09.2023.